

QUALIDADE URBANA E MOBILIDADE EM PALMAS (TO)

CALIDAD URBANA Y MOVILIDAD EN PALMAS (TO)

URBAN QUALITY AND MOBILITY IN PALMAS (TO)

ÍTALO ROGÉRIO PACHÊCO PRESTES (1); RAÍSSA PEREIRA CINTRA DE OLIVEIRA (2)

1. Graduando em Arquitetura e Urbanismo, UNASP-EC, 13445-970 Engenheiro Coelho, Brasil.
italo-irpp@hotmail.com

2. Orientadora e Doutora em Arquitetura e Urbanismo, UNASP-EC, 13445-970 Engenheiro Coelho, Brasil.
raissapereiracintra@gmail.com

RESUMO

A problemática da mobilidade urbana é o tema comum aos centros urbanos consolidados mundialmente, onde a escala do automóvel, por si só, não satisfaz o ideal de inclusão social. Semelhante a isso, ainda que planejada a mais nova capital brasileira, Palmas, tem sinalizado problemas na mesma questão, e como fruto disso, necessita de planos urbanos corretivos para mitigar as dificuldades do pedestre em utilizar o espaço público. Isso tem sido assunto pertinente nas políticas públicas e na sociedade. Aproveitando o interesse, a premissa deste trabalho busca entender a questão da mobilidade urbana na cidade de Palmas e de que forma é possível promover maior qualidade urbana para a população considerando a escala do pedestre. Para tanto o trabalho investiga historicamente os seus planos e procura evidenciar o que neles se encontra de possibilidades para uma mobilidade ativa.

Palavras-chave: Palmas; Planejamento Urbano; Mobilidade Urbana; Automóvel; Pedestre.

RESUMEN

El problema de la movilidad urbana es un tema común en los centros urbanos consolidados a nivel mundial, donde la escala del automóvil, por sí sola, no satisface el ideal de inclusión social. De manera similar, aunque la capital brasileña más nueva, Palmas, ha estado planificando problemas en el mismo tema y, como resultado, necesita planes urbanos correctivos para mitigar las dificultades de los peatones en el uso del espacio público. Este ha sido un tema relevante en las políticas públicas y en la sociedad. Aprovechando este interés, la premisa de este trabajo busca comprender el tema de la movilidad urbana en la ciudad de Palmas y cómo es posible promover una mayor calidad urbana para la población considerando la escala peatonal. Para ello, la obra indaga históricamente en sus planos y busca resaltar qué posibilidades se encuentran en ellos para la movilidad activa.

Palabras clave: Palmas; Urbanismo; Movilidad Urbana; Automóvil; Peatón.

ABSTRACT

The problem of urban mobility is the common theme of urban centers consolidated worldwide, where the scale of the car alone does not meet the ideal of social inclusion. Like to this, although planned the newest Brazilian capital, Palmas, has flagged problems in the same issue, and as a result, needs corrective urban plans to mitigate the pedestrian's difficulties in using the public space. This has been a relevant issue in public policy and society. Taking advantage of the interest, the premise of this work seeks to understand the issue of urban mobility in the city of Palmas and how it is possible to promote greater urban quality for the population considering the scale of the pedestrian. For this the work investigates historically its plans and tries to show what in them is of possibilities for an active mobility.

Keywords: Palmas; Urban Planning; Urban Mobility; Automobile; Pedestrian.

INTRODUÇÃO

Pode-se dizer que ao longo do tempo naturalizou-se a ideia de que as cidades são planejadas por causa do carro, e não por causa dos cidadãos. Mas, esse pensamento não deve se tornar natural. A problemática da mobilidade urbana é o assunto mais urgente a ser encarado pelos novos planos das cidades. Pois, com o uso intensificado dos automóveis e o aumento de seu volume as cidades têm se tornado insustentáveis, impactando ambiental, social e economicamente o sistema de transporte (MAGAGNIN e SILVA, 2008).

A expansão urbana desordenada também é um dos fatores que mais afetou e irá afetar a demanda pela mobilidade urbana nas sociedades. Visto que os planos urbanos adotados nas cidades brasileiras, incluindo as de médio porte, seguem baixas densidades espaciais. Tal direcionamento perpetua o uso do automóvel pela população e influencia o seu distanciamento cada vez maior entre a moradia e as áreas centrais de serviço e comércio (MAGAGNIN e SILVA, 2008).

Nesse sentido, o presente trabalho se propôs a analisar de que forma a mobilidade urbana na cidade de Palmas/TO pode promover qualidade urbana para a escala do pedestre.

Assim como propor alterações ao projeto de reestruturação do transporte público: o Bus Rapid Transit – BRT, para o eixo norte-sul do município, elaborado pela Prefeitura Municipal de Palmas. Tais proposições visam melhorar o acesso aos pedestres e ciclistas e a implementação de uma estação de embarque e desembarque no canteiro central da Avenida Teotônio Segurado em paralelo a uma das estações já existentes, a estação Krahô, a ser substituída.

A QUESTÃO DA MOBILIDADE URBANA

No Brasil, após um contexto de sucessivos incentivos do uso do automóvel em vários níveis, da tradição política desenvolvimentista baseada na política rodoviarista afirmada

nos governos das décadas de 1960 e 1970, no incentivo de captação da mão de obra vinda do campo para a indústria automobilística e no desenho urbano resultante da lógica do transporte rodoviário. Em todos esses aspectos verificam-se graves problemas urbanos ainda à espera de solução.

Brasília pode ser considerada exemplo significativo dessa condição – ao mesmo tempo em que se liberou o solo das edificações, por meio dos pilotis, para o livre caminhar das pessoas, a estrutura geral foi condicionada pelo uso do automóvel e, assim, nem mesmo o desenho urbano foi capaz de assegurar a ideia de qualidade ambiental.

Semelhante a isso, ainda que planejada a mais nova capital brasileira, Palmas, tem sinalizado em sua mobilidade urbana problemas da mesma natureza das grandes cidades brasileiras surgidas com traçados urbanos tradicionais e ausentes de um pensamento norteador inicial. As cidades de São Paulo, Recife, Salvador, Florianópolis, por exemplo, tiveram intervenções urbanas predominantemente destinadas à circulação viária, mas da mesma forma, hoje, sofrem com os problemas de mobilidade urbana, como, o crescimento fragmentado e a falta de conexão entre os próprios bairros.

Historicamente, no início das cidades brasileiras não havia instrumentos que organizassem e nortegassem o crescimento dos aglomerados urbanos. As primeiras experiências de urbanismo/planejamento urbano ocorreram no início do século XX com planos pontuais de melhoramento urbano. Essas ações tinham mais um caráter elitista, onde eram realizados ajardinamentos de parques e praças, infraestrutura, saneamento entre outras ações. As referências projetuais utilizadas eram extraídas dos conceitos e práticas utilizados em cidades como Paris e Viena, na Europa. (ACCIOLY, 2008).

Foi a partir de 1930 que os instrumentos urbanísticos começaram a surgir, um dos principais foi o Plano Diretor derivado do Plano Agache e que fora criado pelo então urbanista Alfred Agache. Os planos urbanos que antes eram apenas pontuais, a partir desse momento passaram a ter uma abrangência mais completa de cidade. Isso pode ser observado nas medidas do referido plano para o Rio de Janeiro, promovendo melhoramentos nas vias, o embelezamento e higienização da cidade (MOREIRA, 2008).

Nesse mesmo ano, também houve a proposição do Plano de Avenidas criado por Prestes Maia para a organização do transporte de São Paulo. Esse plano visava uma malha

viária radiocêntrica, a fim de descentralizar e estender a área central, prevendo que a cidade crescia em ritmo frenético.

A partir dessas abordagens na escala macro, muitos debates e ideias sobre o urbanismo passaram a entrar em voga. Como resultado desse interesse veio a surgir a Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais (SAGMACS), um escritório de pesquisas que atuou durante os anos de 1947 até 1960 em planejamentos urbanos no país (ANGELO, 2010). Outra grande experiência para a temática urbana se deu no processo de construção de Brasília, a capital federal do Brasil fundada em 21 de abril de 1960.

A grande abrangência que se teve com o tema de planejamento urbano permitiu a sua concretização nas matrizes curriculares das escolas de graduação a partir de 1960. Com isso, esperava-se que os arquitetos e urbanistas formados pudessem estar mais preparados para lidar com os problemas das grandes cidades. No entanto, no período de 1960 a 1970 o Estado brasileiro estava em intenso processo de desenvolvimento e com o critério de expandir-se pelo território. Para isso, foram criadas diversas políticas voltadas unicamente para o cumprimento das obras de infraestrutura rodoviária, resultando no aumento do número dos veículos automotores e sua dependência em detrimento de infraestrutura para outros modais (PEREIRA, 2011).

Em contraponto as largas avenidas, ao ordenamento proposto pelo desenho moderno, setorizado, controlado pelos traços do arquiteto e urbanista surge a escritora, conhecida sobretudo por suas críticas, Jane Jacobs em seu livro *Morte e Vida das Grandes Cidades* de 1961, onde ela “ataca” o direcionamento de espaços urbanos de Nova York para os automóveis ao passo que a infraestrutura necessária ao pedestre seria desconsiderada. Além disso, evidencia a importância da vida da cidade em suas dinâmicas diversas, criticando fortemente a visão setorizada e controlada do desenho urbano.

No início do século XXI no Brasil, os problemas urbanos são enfrentados sobretudo a partir da criação do Ministério das Cidades, em 2003. Dentre tantas ações importantes neste momento está a criação de uma estrutura de leis à fim de garantir o Planejamento Urbano das cidades. Surgem então alguns instrumentos de planejamento, como o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) que exerce apoio aos planos diretores dos municípios.

Apesar das soluções apontarem para diversos caminhos, por exemplo a questão da habitação social, a Lei Federal 12.587/2012 trouxe amparo as problemáticas do transporte e da mobilidade urbana, dentre os quais se destaca a prioridade do serviço de transporte coletivo sobre os veículos automotores individuais. Outra benéfica amparada por essa lei consta no financiamento por parte da União aos municípios que elaborarem um plano de mobilidade urbana local.

Neste momento a problemática da mobilidade urbana é o tema comum aos centros urbanos consolidados mundialmente, onde a escala do automóvel, por si só, não satisfaz os planos de uma cidade ideal à multiplicidade dos usos. Várias cidades debruçam sobre o tema da mobilidade, não apenas pela chancela da inclusão, mas também da sustentabilidade e saúde, colocando em prática soluções que privilegiam sobretudo o pedestre, o uso das bicicletas e o transporte coletivo.

PALMAS

Para este artigo a cidade a ser estudada será a cidade de Palmas, localizada no Estado do Tocantins, emancipado do Estado de Goiás no dia 27 de julho de 1988, por meio do projeto de redivisão da Amazônia Legal apresentado pelo Deputado Siqueira Campos. Na época, quem presidia o país era José Sarney. O intuito de separar o antigo norte goiano para se tornar o estado do Tocantins surgiu devido ao esquecimento que se tinha do governo goiano para com a população que habitava aquela região, a fim de marcar um “novo tempo” (KNEIB, 2014).

A área inicialmente sugerida para a construção de Palmas compreendia um quadrilátero de 90x90km (GRUPO QUATRO, 1989). Posteriormente, foi escolhida uma área menor de 32x42km localizada ao lado direito do rio Tocantins, onde havia a Vila Canela, antiga sede do sítio e que atualmente está submersa pelo lago desde o ano de 2002, e ao fundo tem-se a Serra do Lajeado, como mostrado na Figura 1. O projeto para o desenvolvimento urbano de Palmas teve como autores os arquitetos Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho do escritório Grupo Quatro.

Figura 1 – Localização do quadrilátero de 90x90km e localização da área escolhida.

Fonte: Caderno de Revisão (Prefeitura de Palmas). Adaptado pelo autor, 2019.

No dia 20 de maio de 1989 foi lançada a pedra fundamental definindo Palmas como capital do Estado, e no dia 1º de janeiro de 1990 foi transferido o título de capital de Miracema do Tocantins para Palmas. A configuração do sítio urbano da capital possui limites nítidos em sua paisagem identificados pela Serra do Lajeado ao Leste do amplo Lago da Usina Hidrelétrica Eduardo Magalhães (UHE), que por sua vez fica ao oeste.

PLANO URBANO E SISTEMA VIÁRIO

Conforme a primeira proposta para o planejamento e desenvolvimento de Palmas, foi elaborado o Plano Básico, de 20 de maio de 1989, nesse plano a capital deveria ter um crescimento ordenado com intuito “humanista e ecológico”. Para isso a malha urbana foi disposta de forma hierarquizada e com traçados ortogonais iniciados pelo eixo cardinal Norte-Sul, representada pela larga Avenida Teotônio Segurado e, o eixo Leste-Oeste, formada pela Avenida Juscelino Kubitschek (GRUPO QUATRO, 1989). Ambas as vias tinham o objetivo de orientar o sistema viário principal do município.

A estrutura ortogonal de vias principais e arteriais configurou grandes zonas residenciais, compostas por quadras com 700x700 metros as quais possuem vias locais e quadras internas. Quanto ao gabarito de altura das edificações, os autores do plano

urbano de Palmas foram advertidos por Oscar Niemeyer de que a ausência desse parâmetro iria se tornar uma esculhambação (REVISTA PROJETO, 1991, p. 94).

Para atender o objetivo “humanista e ecológico” foi determinado pelos arquitetos urbanistas espaços de serviços comunitários, áreas comuns para a organização das relações de vizinhança, também foram propostas áreas internas nas quadras. Além disso, foi proposto a preservação das áreas de nascente, matas ciliares dos córregos que passam pela cidade.

O processo de ocupação urbana, proposto no Plano Básico inicial, deveria ocorrer em três grandes parcelas, sendo a primeira localizada entres os ribeirões Água Fria e Taquaruçu Grande – hachurado em amarelo - e mais duas macroparcelas de expansão, uma ao norte e outra ao sul, como mostrado na Figura 2. Com essa divisão foi sugerido que a construção inicial da cidade ocorresse do centro para as periferias. Neste centro foi previsto a ocupação da área com ampla oferta de serviços, e prédios administrativos e comerciais. Dessa forma, a ocupação foi subdividida em etapas até que fosse alcançado a ocupação prevista de cem mil habitantes (GRUPO QUATRO, 1989).

Após essa fase, para a ocupação das zonas de expansão Norte e Sul, estimou-se que Palmas no seu 15º ano poderia comportar meio milhão de habitantes ou mais (GRUPO QUATRO, 1989) (Figura 3). Contrariamente a isso, o IBGE (2018) estimou para Palmas uma população de 291.855 habitantes. Esses dados comprovam que a apropriação prematura da região sul levou ao surgimento de grandes vazios urbanos presentes na área urbanizável da cidade.

Figura 1 – Macroparcelas urbanas de implantação e expansão.

Fonte: Caderno de Revisão (Prefeitura de Palmas), 2004.

Figura 1 – Etapas de implantação de Palmas.

Fonte: Caderno de Revisão (Prefeitura de Palmas), 2004.

Nesse processo a capital vinha se consolidando e ganhando expressão dentro do território nacional. Mas, também demonstrava dificuldades em implementar o plano proposto inicialmente, principalmente pelos problemas que se somariam pela implementação setorizada do trabalho na área central, ao passo que a implantação das habitações em áreas periféricas deixou uma reserva de terreno nos intervalos. Dessa maneira, a cidade acabou demonstrando em seu desenho grandes interesses especulativos nessas áreas inicialmente previstas para as habitações. Conseqüentemente se repetem os problemas de mobilidade urbana das cidades não planejadas, com os movimentos pendulares em horários de pico em relação oposta à grandes terrenos supervalorizados e vazios.

Tendo em vista o objetivo ecológico como uma das premissas para o desenvolvimento e construção de Palmas as ruas e avenidas deveriam inserir a natureza nas extensões das calçadas, rotatórias e canteiros centrais (GRUPO QUATRO, 1989). Tal intervenção poderia ser estendida a outras áreas verdes conectando-as e qualificando grande parte dos espaços vazios existentes que intimidam o uso público. Mas de fato isso não ocorreu. As áreas hoje são segregadas e sem qualquer elemento conectante entre si.

As execuções das quadras também demonstram um desvio do pensamento original do projeto. Ao observar apenas as relações e dinâmicas locais, as quadras tornaram-se estruturas segregadas pelas vias arteriais que compõem seu perímetro. Essas vias

arteriais podem ser definidas naquilo que Kevin Lynch chama de limites. Pois, a infraestrutura voltada para a mobilidade ativa é inexistente.

Os espaços urbanos padronizados e zoneados por funções de habitação, comércio, lazer e serviço influenciam constantes deslocamentos na escala macro, requisitando o uso dos automóveis facilitados pelos caminhos e avenidas a eles reservados. Para o pedestre, nota-se que os trajetos se tornam uma penúria constante devido à ausência de conexão nas zonas de fronteira e a sensação de repetitividade à medida que se transita entre as quadras.

Para essa questão, o caráter modular da malha urbana permite uma continuidade no processo de expansão, mas não deve ser uma “barreira impenetrável”, pelo contrário, essas divisas devem funcionar como “costuras de união” em todo o perímetro das quadras. Embora Kevin Lynch associe as “barreiras impenetráveis” a problemas de estética e visão, tal princípio também equivale aos problemas funcionais das fronteiras de quadra.

Outra condição que os pedestres e ciclistas precisam enfrentar em Palmas são as rotatórias inseridas majoritariamente nos cruzamentos. A princípio, essa estratégia deveria apresentar custos de implantação e manutenção baixos em comparação com os semáforos, e permitir um tráfego mais fluido aos automóveis. No entanto, o que se presencia são diversos problemas de trânsito, principalmente no centro da capital em horários de pico. Além de que, a forma com que foram executadas, sem acessibilidade a outros modos de mobilidade, também demonstra a prioridade que é dada aos automóveis.

Os planejamentos desses limites devem ser revistos de modo a dar prioridade para escala peatonal, para que o fácil acesso não seja um fim em si mesmo. De modo geral, os caminhos públicos deveriam também proporcionar lugares de vivência, gerando significado. Ao qualificar tais espaços as pessoas passam a desenvolver o sentimento de pertencimento e vitalizam uma cultura mais ampla e integrada.

PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA EM PALMAS

Tendo em vista as concepções urbanas de Palmas e o seu processo de crescimento, constata-se que o Município de Palmas tem, prematuramente, desenvolvido problemas

comuns vistos em diversas cidades brasileiras. Alguns dos agravantes são o espraiamento e a dependência do automóvel que se deu ainda no processo de ordenamento e ocupação urbana por influência do mercado imobiliário e o processo de privatização de lotes.

Seguramente as etapas de ocupação da cidade foi dependente de um processo de exploração imobiliária que viu nas áreas de menor valor dos terrenos, mais distantes, a possibilidade de obtenção de mais lucros. Com isso, a execução do projeto consolidou uma cidade com grandes vazios urbanos e por isso com grandes problemas de infraestrutura, dentre eles a própria mobilidade urbana que passou a apresentar grandes movimentos pendulares da população na relação habitação/serviço (Figura 4).

Figura 1 – Movimento pendular entre Norte (Plano Básico) e Sul (Expansão).

Fonte: Secretaria de segurança e mobilidade urbana (Prefeitura de Palmas). Adaptado pelo autor, 2019.

Uma vez que, inicialmente, se buscava exercer um crescimento em etapas para que os custos com infraestrutura viária não fossem excedidos, Palmas acabou por favorecer os modos de transporte motorizados, estendendo suas vias cada vez mais. No tocante aos modos ativos de transporte não houve interesse equivalente para implementá-los. Aliado a esse processo de ocupação desordenado foi anunciado em dezembro de 2008 pelo governo federal a política que reduzia e isentava o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o setor automotivo. Por essa política ser postergada diversas

vezes a curva que indicava o crescimento do automóvel, no caso de Palmas, subiu vertiginosamente (Figura 5).

Figura 1 – Gráfico de crescimento do número de automóveis em Palmas.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE, 2019.

O resultado desse incentivo de crédito e compra do automóvel a partir de 2008, acabou sobrecarregando ainda mais as avenidas num período muito curto, piorando ainda mais a qualidade ambiental e a oferta de transporte. Assim, na área da mobilidade urbana, observa-se que se priorizou o veículo automotor individual, enquanto os meios alternativos de transporte, tão incentivados neste período em vários países desenvolvidos, foram deixados de lado. Nesse cenário surge o pedestre que, sem prioridade, enfrenta grandes dificuldades de locomoção, a falta de segurança, o desconforto, e de modo geral, perde-se a qualidade de vida na cidade.

A QUESTÃO DO TRANSPORTE ALTERNATIVO: AS CICLOVIAS

A partir do ano de 2006 a prefeitura de Palmas construiu trechos de ciclovia que somados chegavam a 19km para conectar os extremos da cidade (Norte-Sul) pela Avenida Teotônio Segurado. Porém, a implantação fragmentada dessa ciclovia causa uma grande insegurança aos ciclistas, pois terminadas as faixas exclusivas das bicicletas o usuário passa a ter que disputar espaço com os automóveis os quais facilmente atingem velocidades de 70 km/h.

O uso de bicicletas em Palmas aparece de forma recorrente, principalmente nos movimentos pendulares da região sul para o centro devido a característica topográfica da cidade ser praticamente plana. Palmas foi implantada numa situação que direciona o uso da bicicleta com facilidade. No entanto, o financiamento para a execução dos projetos de infraestruturas para esse modelo de transporte tem ocorrido lentamente.

Atualmente, os projetos de ciclovia estão em licitação (linhas tracejadas em vermelho, como na Figura 6) e mostram uma demora de praticamente 13 anos do poder público para concluir o serviço de unir as pistas. Enquanto essa conclusão não termina os ciclistas acabam sendo obrigados a pedalar até 7km ao lado dos carros em disputa de algum espaço nas vias. Outro problema que se percebe nos projetos cicloviários propostos pela prefeitura local é que, uma vez que os maiores utilizadores desse modal são residentes na região sul da cidade, não justificaria priorizar a construção das ciclovias na região central da cidade, como mostra o mapa da Figura 6.

Figura 1 – Mapa cicloviário de Palmas.

Fonte: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Prefeitura de Palmas). Adaptado pelo autor, 2019.

Somando-se a isso, não há infraestrutura de apoio aos ciclistas, muito menos arborização que venha oferecer proteção contra a alta incidência solar da região. Por essa última característica bioclimática é que Palmas, também, torna-se uma cidade

difícil de se fazer percursos ativos de caminhada ou andar de bicicleta. Assim, demonstra-se também a necessidade de um plano paisagístico que acoberte os trajetos existentes, tornando o microclima mais ameno.

O TRANSPORTE COLETIVO

O sistema de transporte Coletivo em Palmas tem sido o representante mais próximo da mobilidade no meio sustentável. Em 2007 passou por uma reformulação e seu percurso principal passou a ocorrer pela Avenida Teotônio Segurado – com 2 pistas opostas de 4 faixas, possuindo 45 metros de canteiro central – comportando estações de integração ao longo de todo o trecho e daí destinando outras linhas para as vias de quadras residenciais nos sentidos Leste/Oeste.

O número de estações integradoras, em Palmas, corresponde a seis. Na região Norte com sentido a área de expansão sul, tem-se: estação Apinajé; estação Xambioá; estação Krahô; estação Xerente; estação Karajá e estação Javaé, como mostrado na Figura 7.

Devido ao caráter espalhado da cidade, o transporte público também acaba dispersando a oferta dos serviços, isso resulta na ineficiência do sistema que passa ser mais demorado e os custos tornam-se crescentes. Além disso, com os movimentos pendulares tendo grande influência, em horários de pico, surgem as superlotações. Isso acaba tornando a viagem fatigante para a pessoas.

Figura 1 – Mapa das estações de Palmas.

Fonte: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Prefeitura de Palmas). Adaptado pelo autor, 2019.

BRT PALMAS

Em 2015 foi elaborado o “Plano de Ação Palmas Sustentável” com o objetivo de instituir ações de curto, médio e longo prazo para a cidade. O processo metodológico para a definição desse plano considerou a opinião dos cidadãos a partir de 120 indicadores relacionados à 23 temas, sendo eles: Desigualdade Urbana, Uso do Solo, Mobilidade, Competitividade, Emprego, Educação, Segurança, Saúde, Gestão Pública participativa, Transparência, Impostos e autonomia financeira, Gestão dos gastos, Passivos, Dívida, Água, Esgotamento sanitário, gestão dos resíduos sólidos, Energia, Qualidade do ar, Mitigação da mudança climática, Ruído e Vulnerabilidade a desastres naturais.

No âmbito da pesquisa pública e nos indicadores considerados pela Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES), constatou-se que o tema sobre mobilidade seria o mais crítico para a capital, como mostrado na Figura 8. Sendo assim, foi proposto que houvesse adequação do plano de mobilidade de forma integrada com o plano diretor de 2018 e as zonas de expansão. Como resultado, haveria um adensamento urbano, contornando então os erros do passado.

Figura 1 – Infográfico comparativo entre cidades.

Fonte: Plano de Ação Palmas Sustentável. Adaptado pelo autor, 2019.

Diante da problemática, foi proposto a implantação do BRT (Bus Rapid Transit) no eixo central da Avenida Teotônio Segurado, com cerca de 30 km de extensão, estabelecendo um eixo de transporte que conectaria de maneira eficiente a região sul ao centro e abrangendo também o extremo norte. Esse canteiro central da Avenida Teotônio Segurado, de 45 metros de largura, comportaria duas faixas de tráfego, mas ao aproximar-se das estações teria a duplicação para permitir a ultrapassagem entre os ônibus. O trânsito seria controlado por meio dos semáforos de modo prioritário a esse novo sistema.

A tipologia das estações seria bidirecional e independente, de forma a atender o sentido de cada trajeto. Tais tipos se diferem em comprimento, instalação e funcionalidade. As estações propostas deveriam ser fechadas e com sistema de pagamento eletrônico, a fim de agilizar o processo de embarque, promovendo mais conforto e segurança aos usuários. Influenciado pela demanda, a estação do Tipo 1 comportaria os fluxos e operações convencionais, sem integração. Para isso, teria 21 m de comprimento de modo a permitir a parada de um ônibus, como mostrado na Figura 9.

Figura 1 – Estação Tipo 1 – 21m.

Fonte: Relatório Síntese RT6 – Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, 2019.

Outras duas últimas tipologias são maiores, com comprimentos de 35 m, de modo a servir como integração e receber simultaneamente a parada de dois ônibus. A tipologia 3 se difere da segunda, pois receberá a demanda das vias alimentadoras, como mostrado na Figura 10.

Figura 1 – Estação Tipo 2 e 3 – 35 m.

Fonte: Relatório Síntese RT6 – Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, 2019.

Outra proposta seria a integração entre os transportes. Aproveitando as possibilidades de navegação no lago, o plano também propôs um sistema hidroviário que acabaria se mostrando uma medida proveitosa, podendo estimular o crescimento do turismo,

funcionando também para interligar a região de expansão do Luzimangues, localizada no lado oeste do lago UHE, como apresentado na Figura 11. Com essa medida também se imagina que o problema do trânsito da ponte Fernando Henrique Cardoso (FHC), única conexão entre as margens, poderia ter o tráfego diminuído.

Figura 1 – Plano hidroviário e tipologias de estações.

Fonte: Relatório Síntese RT6 – Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, 2019.

Por fim, observando-se um superdimensionamento aparente nas estações do projeto do BRT (Bus Rapid Transit), tal projeto passou por uma auditoria para testar sua viabilidade técnica, econômica e ambiental. Assim, o Tribunal de Contas da União (TCU) constatou diversas deficiências presentes no estudo feito pelo município e, dessa forma, a obra teve a verba vetada via Decreto Legislativo Nº 3 de 2019.

Mediante isso, observa-se que o roteiro da mobilidade urbana e o plano de tornar Palmas uma capital sustentável e integrada é ainda desafiador. Conforme a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) esse roteiro da mobilidade urbana deve utilizar o pedestre como personagem principal no espaço público para que as cidades e bairros tenham maior qualidade de vida, em seguida devem ser priorizados os ciclistas, depois o transporte público e por fim os transportes de carga e automóveis particulares. Com isso, o espaço público deixa de ser condicionado apenas ao tráfego, mas passa a fortalecer a vida nas cidades (GEHL, 2013).

MATERIAIS E MÉTODOS

Para melhor entendimento da mobilidade urbana em Palmas, inicialmente este trabalho buscou analisar os projetos de mobilidade existentes e aqueles que ainda não foram implementados. Para isso, empregou-se técnicas de pesquisa documental e bibliográfica utilizando como subsídio outros trabalhos científicos publicados, livros que se aproximam do mesmo assunto da mobilidade e análise de dados compartilhados pelos órgãos da cidade de Palmas.

Com base na premissa de que o plano de mobilidade urbana deve imprimir maior qualidade ao pedestre, a proposta de intervenção voltou-se para o projeto de implementação do corredor de BRT da Avenida Teotônio Segurado, a via estruturadora de maior importância da cidade, elaborado pela Prefeitura Municipal de Palmas, de modo mais restrito no canteiro central dessa avenida, que mede 45 metros de largura, próximo à estação Krahô, como mostrado na Figura 12.

Figura 1 – Localização e entorno do local de projeto.

Fonte: O autor, 2019.

A questão fundamental identificada no processo de análise sugere a melhoria das conexões em uma das áreas em que as novas estações do sistema de BRT seriam implantadas. Uma vez que a faixa central se torna uma centralidade para os transportes

motorizados, isso também acaba se tornando um grande limite para o pedestre que deseja atravessar esse eixo a pé para a outra margem da Avenida Teotônio Segurado. Assim, tem-se o intuito de facilitar o acesso dos passageiros à estação, e à outra margem. Por fim, será proposto um traçado das vias do BRT diferente do plano original, de forma a desviar da fauna nativa presente no canteiro central.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Através do estudo de como a mobilidade urbana no contexto de Palmas foi ocorrendo, de maneira contrária às propostas estabelecidas já no primeiro plano da cidade, as diretrizes avaliadas para o presente projeto buscam sustentar o viés humanista e ecológico, que muitas vezes foi desconsiderado. Como prova disso, tem-se o espraiamento urbano e grandes espaços de terras vazias pela cidade. Para tanto, as ações projetuais primárias visam preservar e qualificar parte do eixo central da Avenida Teotônio Segurado que é composto por diversas espécies arbóreas nativas do cerrado, então será avaliado o traçado de pista, para o BRT, que melhor se equilibrar com a presença da flora local.

Figura 1 – Análises tipológicas para implantação da estação.

Fonte: O autor, 2019.

A análise 1 para a locação das estações e pista, na Figura 13, assemelha-se ao que a prefeitura de Palmas havia proposto, e não atende a diretriz ecológica já assumida por esse projeto, pois essa proposta vai justamente de encontro ao núcleo do canteiro onde tem-se o maior adensamento arbóreo. Isso resultaria na supressão de diversas espécies nativas do cerrado.

Para a análise 2, na Figura 13, nota-se que há maior presença da fauna ao centro, entre as estações. Esse layout atende a diretriz ecológica, de preservar a vegetação. No entanto, a pista a ser percorrida pelo sistema BRT passa a ocupar uma das faixas da Avenida Teotônio Segurado, esse aparenta ser um ponto fraco da proposta visto que poderia sobrecarregar o fluxo nas outras faixas.

A análise 3, na Figura 13, também se assemelha a análise 1, mas permite um espaçamento entre as vias do BRT que pode comportar um índice um pouco maior da vegetação local. Nesse caso, a estação torna-se centralizada e atende aos dois sentidos de tráfego. No entanto, esse modelo continua a ocupar um espaço considerável a ser preservado.

Quanto a análise 4, também identificada na Figura 13, dispõe da construção das vias do BRT na região periférica do canteiro central, assim como o posicionamento das estações, que de forma descentralizada, permitem um menor impacto sobre a retirada das massas arbóreas. Mediante isso, tal modelo atende a diretriz norteadora deste projeto, de que, o tema ecológico deve ser reassumido nas intervenções urbanas de Palmas.

Ao ponderar as propostas supracitadas de locação das estações e vias para o sistema de BRT no canteiro central da Avenida Teotônio Segurado, identificou-se que o traçado periférico e em nova faixa, análise 4 da Figura 13, é a solução que melhor atende ao serviço prioritário exigido por esse sistema de transporte, não ocupando as faixas da avenida e tendo um traçado tangente à flora nativa presente nesse espaço.

Consequente a resolução dessa primeira questão, em que se buscou preservar a biodiversidade local, o presente projeto busca ainda qualificar a área verde poupada por meio da implantação de sistemas de ciclovias, calçadas e pontos de apoio aos usuários tanto no centro da quadra 1103 Sul quanto na área destinada a nova estação, como

mostrado na Figura 12. Esses projetos de menor impacto serão completamente adaptados a vegetação e proporcionarão às pessoas novos lugares de contato, passagem e ócio. Tais serviços geram maior qualidade urbana para a cidade e incentivo à mobilidade ativa, que depende apenas da atividade física humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo permitiu a análise de como a mobilidade urbana de Palmas se desenvolveu, uma reflexão sobre os vazios urbanos presentes na cidade, além de serem propostas melhorias na implantação do projeto de mobilidade para o eixo da Avenida Teotônio Segurado.

De modo geral, as dificuldades e desafios que Palmas tem enfrentado se tornaram as mesmas de outras cidades que não tiveram um planejamento urbano inicial, uma vez que os automóveis se tornaram o principal modo de locomoção, influenciado pela grande oferta de ruas e avenidas em detrimento da infraestrutura necessária na escala do pedestre. Um modo de minimizar esse impacto é priorizar a implantação adequada de sistemas de transporte público e de mobilidade ativa.

Os projetos de mobilidade urbana realizados pela prefeitura de Palmas, tem demonstrado o interesse em reverter esse problema. Dentre as propostas ocorre um plano de implementação do sistema BRT – Bus Rapid Transit no eixo estruturador principal da capital, a fim de atender a demanda de deslocamento da população, principalmente da região sul, mais afastada do centro.

Nas consultas dessa proposta de projeto, foi possível identificar a inviabilidade econômica e o superdimensionamento da obra bem como seu grande impacto no ambiente ecológico da cidade. Dessa forma, o projeto do BRT foi vetado e a mobilidade urbana continua estagnada.

Dada a importância do tema, torna-se necessário a realização do desenvolvimento de projetos voltados para a integração entre diferentes tipos de modais que atendam ao direito de ir e vir do indivíduo.

Neste sentido, este projeto mostraria as condições dos deslocamentos urbanos existentes em Palmas e de certa forma evitaria os problemas de mobilidade vistos nas grandes metrópoles, implementando melhores soluções aos meios públicos e alternativos de

transporte.

Referências

ACCIOLY, V. M. **Planejamento, Planos Diretores e Expansão Urbana**: Fortaleza 1960-1992.

Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.

ANGELO, M. R. **Les Développeurs**: Louis-Joseph Lebreton e a SAGMACS na formação de um grupo de ação para o planejamento urbano no Brasil. 2010. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.

BRASIL. **Lei n. 10.257**, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, 2001. (Estatuto da Cidade).

_____. **Lei n. 12.587**, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e dá outras providências. Brasília, 2012.

EVTEA de corredor de transporte de passageiros; RT6-Relatório-Síntese; Secretaria Municipal de segurança e Mobilidade Urbana; 2018.

GEHL, Jan. **Cidades Para Pessoas**. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

GRUPOQUATRO. **Memorial do projeto da capital do estado do Tocantins**: Palmas/Plano Básico. Goiânia, 1989 (Mimeog.).

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Frota de Veículos**. Palmas, 2018.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

KNEIB, E. C., Organizadora. **Projeto e Cidade**: Centralidade e Mobilidade Urbana. Universidade Federal de Goiás 2014.

LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1980.

MOREIRA, Helion França. **O Plano Diretor e as Funções Sociais da Cidade**. Rio de Janeiro. 2008.

MAGAGNIN, Renata Cardoso; SILVA, Antônio Néelson Rodrigues da. A percepção do especialista sobre o tema mobilidade urbana. **Transportes**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, jun. 2008, p. 25-35, 2008.

PEREIRA, L. A. G. **O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO BRASIL**. Caminhos de Geografia. Uberlândia v. 12, n. 40, dez. 2011, p. 26-46.

PLANO DE AÇÃO PALMAS SUSTENTÁVEL; BID, Fundo Social Caixa, Prefeitura de Palmas, Instituto Pólis; 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. **Caderno de Revisão do Plano Diretor**. 2005. Mimeo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - GeoPalmas. Mapas temáticos. Disponível em: <<http://geo.palmas.to.gov.br/>>. Acesso em: marc. 2019.

Revista **PROJETO**. São Paulo: Projetos Editores Associados, n. 146, 1991.